

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Бакиров Лутфилло Юлдошалиевич¹

¹Доктор философских наук АндМИ, Андижан,
Республика Узбекистан
(+998)914913037

lutfillo.bakirov@yandex.ru

Шукуров Мансурхон Махкамович²

²доцент, АндМИ, Андижан Республика Узбекистан
тел (+998)999705499,

shukurovmansurhon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7260233>

Аннотация. Совершенствование автомобильной промышленности и увеличение количества транспортных средств (далее также ТС) вносят весомый вклад в развитие экономик многих стран. Вместе с тем все большую актуальность приобретают связанные с этим проблемы, такие как увеличение числа жертв дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду и т.д.

В последние годы в нашей стране проведена обширная организационно-практическая работа в области совершенствования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В то же время, несмотря на принимаемые меры, число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом по-прежнему велико, что свидетельствует о необходимости коренного реформирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В частности, требуется полное приведение дорожной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями безопасности движения, создание эффективной системы, направленной на своевременную профилактику нарушений в этой сфере, а также широкое внедрение цифровых технологий, исключающих человеческий фактор. Ключевые слова. Автомобильные дороги, дорожное движение, правила дорожного движения, безопасность дорожного движения и дорожно-транспортные происшествия. Введение. Одним из актуальных вопросов является разработка методов и методик (способов) и принципов повышения безопасности дорожного движения. Эти вопросы исследовались многими отечественными и зарубежными учеными, однако существующий уровень издержек в дорожном движении позволяет говорить о том, что эта важнейшая задача до сих пор в достаточной мере не решена [1,2,3].

Автомобильные дороги - важнейший актив государства. Глава государства уделяет большое внимание вопросам совершенствования системы транспортной инфраструктуры, в частности, повышению качества автомобильных дорог, строительству новых автомобильных дорог и реконструкции существующих автомобильных дорог.

В соответствии со стратегией развития системы обеспечения общественной безопасности в Республике Узбекистан на 2022-2025 годы, а также в целях гарантированной защиты жизни и здоровья человека от любых происшествий на автомобильных дорогах в условиях нового Узбекистана в нашей стране реализуются

следующие актуальные направления обеспечения безопасности дорожного движения [4,5,6,7]:

совершенствование инфраструктуры автомобильных дорог и повышение их качества, создание надежных условий для безопасного движения участников дорожного движения на основе приоритета “пешеход-общественный транспорт — велотранспорт — автотранспорт”;

вывести образовательный процесс на качественно новый уровень, внедрив инновационные педагогические технологии в систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

повышение культуры соблюдения правил дорожного движения водителями и пешеходами, обеспечение неотвратимости наказания за любое нарушение;

налаживание усвоения основ ПДД с детства, внедрение данной практики в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные школы;

полная цифровизация организации дорожного движения, внедрение новых систем управления и контроля с внедрением передовых информационно-коммуникационных технологий.

Организация безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах становится одной из важнейших проблем сегодняшнего дня. С каждым днем количество ущерба, который автомобиль наносит окружающей среде, увеличивается, и, что более важно, многие люди страдают и умирают в результате дорожно-транспортных происшествий, происходящих на дорогах. Несмотря на ряд мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, их количество не уменьшается [8,9,10].

В Республике Узбекистан вопросам обеспечения безопасности дорожного движения уделяется пристальное внимание на всех уровнях. 11-февраля 2022-года состоялось видеоселекторное совещание под председательством Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, на котором определены приоритетные направления по внедрению качественно новой системы обеспечения безопасности дорожного движения, улучшению дорожной инфраструктуры, повышению качества дорог, а также по созданию необходимых условий для безопасного передвижения всех участников дорожного движения [14,15,16].

Отмечено, что проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, социальные и экономические проблемы взаимосвязаны. В этой связи необходимо осуществить выполнение в 2022-года общенациональной программы «Безопасная дорога и безопасный пешеход» во всех регионах [11,12,13].

В целях обеспечения безоговорочного соблюдения правил дорожного движения и предотвращения повторных нарушений с 1-декабря 2022-года будет введена система начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения водителям, предусматривающая следующий порядок:

за каждое нарушение ПДД начисляются отдельные штрафные баллы в течение 12 месяцев;

в случаях, когда начисленные штрафные баллы превышают установленный размер, водитель лишается права управления транспортным средством на определенный срок в установленном порядке;

к водителям, не совершившим в течение определенного периода нарушения ПДД, применяются меры стимулирования путем сокращения начисленных штрафных баллов[17,18,19].

С учетом передового зарубежного опыта вносятся проекты законодательных актов, предусматривающих введение системы начисления штрафных баллов водителям за нарушение ПДД.

В результате, с целью коренного совершенствования и вывода системы подготовки водителей на качественно новый уровень, был установлен такой порядок, в соответствии с которым:

лицензия на осуществление деятельности выдается Министерством внутренних дел всем образовательным учреждениям и экзаменационным центрам, осуществляющим деятельность по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей, независимо от их организационно-правовой формы;

разработкой инновационных программ обучения автошкол на основе технологии agile с, а также контрактной переподготовкой и повышением квалификации их инструкторов, водителей-инструкторов и тренеров занимается Академия МВД.

После пересмотра требований и критериев, предъявляемых к автошкалам и экзаменационным центрам, будет внесен проект постановления правительства, предусматривающий строгие меры, направленные на повышение качества их учебной деятельности;

В Академии МВД будет создана вся необходимая учебно-методическая и материально-техническая база, связанная с организацией курсов переподготовки и повышения квалификации преподавателей, водителей-инструкторов и тренеров автошкол [20,21,22].

На деятельность автошкол и экзаменационных центров будет возложена персональная ответственность за эффективное внедрение новой системы и организацию качественной подготовки водителей.

В целях повышения эффективности деятельности в области организации, управления и обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах созданы республиканская специальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения и ее территориальные специальные комиссии.

В обязанности специальных комиссий были возложены следующие основные задачи: надежная защита жизни и здоровья граждан в области безопасности дорожного движения, обеспечение полного соответствия дорожной инфраструктуры требованиям безопасности;

систематически оценивать состояние эффективной организации дорожного движения в регионах, контролировать эффективную деятельность государственных органов и органов местного самоуправления в данной сфере;

создание системы подготовки научно обоснованных предложений по их предотвращению в будущем путем углубленного изучения причин дорожно-транспортных происшествий, утверждения перечня опасных аварийных участков дорог;

определение мероприятий по внедрению современных информационных технологий в сферу обеспечения безопасности дорожного движения, популяризации

автоматизированных систем контроля, исключая человеческий фактор и коррупцию;

организация и согласование разработки проектов программ по улучшению дорожной инфраструктуры, сокращению количества дорожно-транспортных происшествий в регионах[23].

Утвердить Положение о республиканской специальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

в кратчайшие сроки утвердить примерный устав территориальных специальных комиссий под председательством председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов городов и областей Ташкента;

ежеквартально критически обсуждать работу, проводимую государственными органами и органами местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, имеющиеся недостатки и обеспечивать принятие соответствующих мер;

ежегодно утверждать “дорожные карты”, содержащие адресные меры местных хокимиятов, предусматривающие конкретные механизмы по улучшению инфраструктуры автомобильных дорог и резкому сокращению дорожно-транспортных происшествий на их территориях, и осуществлять жесткий контроль за их исполнением.

По такому установленному порядку:

подразделения безопасности дорожного движения являются рабочим органом специальных комиссий;

рабочие органы регулярно проводят анализ проводимой соответствующими государственными органами работы по обеспечению безопасности дорожного движения и готовят документы для обсуждения на заседаниях специальных комиссий; территориальные специальные комиссии ежемесячно, исходя из анализа состояния дорог и существующей инфраструктуры, очагов аварий, нарушений, критически изучают деятельность руководителей ведомств, ответственных за безопасность движения, транспорт и дорожную сферу, вносят на обсуждение в Жогорку Кенеш Республики Каракалпакстан, областные и ташкентские городские Кенгаши народных депутатов, по итогам представляют отчет в Республиканскую специальную комиссию.

Заключение. В заключение можно сказать, что деятельность этих специальных комиссий принципиально отличается от деятельности комиссий по безопасности дорожного движения, деятельность которых была приостановлена. Конечно, надеемся что это даст свои результаты, позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий в республике.

Использованная литература:

- [1]. Капский Д. В. Методология повышения безопасности движения в городских очагах аварийности: принципы и способы //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – Т. 3. – №. 3 (57). – С. 65-69.
- [2]. <https://lex.uz/uz/docs/5937573>

- [3]. Махкамович Ш. М. И др. Дорожно-транспортный комплекс, и их воздействие на окружающую среду //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 689-696.
- [4]. Калауов С. А. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ КАЧЕСТВЕННО НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Журнал «Безопасность дорожного движения». – 2022. – №. 1. – С. 25-27.
- [5]. Шукуров М. М. и др. ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИНДЕКС “БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ” ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 801-808.
- [6]. Muqimova D., Nurdinov M. COMPLIANCE WITH RESPONSIBILITY AND WORK REGIMES OF DRIVERS IN LEGAL REGULATORY DOCUMENTS DUE TO ACCIDENTS IN THE TRANSPORTATION OF INTERNATIONAL GOODS BY TRUCKS //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 15-25.
- [7]. Shukurov M. M. et al. Roads, road lines and thermoplastic products used in their drawing //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 258-263..
- [8]. Xushnud Rahmonov, Xayrullo Odilov ORGANIZATION OF QUALITY TRANSPORT SERVICE - Asian Journal of Multidimensional Research ISSN: 2278-4853 Vol. 11, Issue 5, May 2022 DOI: 10.5958/2278-4853.2022.00122.7
- [9]. Muqimova D. et al. LOCATION AND DEVELOPMENT OF THE MAIN NETWORKS OF WORLD TRANSPORT //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 279-284.
- [10]. Nurdinov M., Dumakhonov F. TRANSIT ROUTES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN WHICH IMPACT ON ORGANIZATION AND TRAFFIC SAFETY //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 109-115.
- [11]. Mamasoliyev B., Abdusattarov N. EFFICIENT MOVEMENT FOR CARGO TRANSPORTATION DETERMINATION OF CONTENT // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 2(95). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13149>
- [12]. Erkinjonov A. et al. ORGANIZATION OF CARGO TRANSPORTATION //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 34-37.
- [13]. Sh, Giyasidinov A., et al. "E-CMR-an impulse to innovative development of the transport industry. International Engineering Journal For Research & Development, 5 (4), 6–6." (2020).
- [14]. Mamasoliyev, B., Ismoilov, S., Abdusattarov, N., Arabboyev, R., & Boqiyev, O. (2022). ELIMINATION OF NOISY OPERATION OF DAMAS REAR SUSPENSIONS. Science and innovation in the education system, 1(4), 59-63.
- [15]. S Turayev, X Tuychiyev, T Sardor, X Yuldashev The importance of modern composite materials in the development of the automotive industr - Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 2021
- [16]. A Nozimbek, T Khasanboy, T Elbek, U Sardor IMPROVEMENT OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF PLASTIC PARTS USED IN MACHINE BUILDING - Universum: технические науки, 2021
- [17]. Kholmatov U. THE POSSIBILITY OF APPLYING THE THEORY OF ADAPTIVE IDENTIFICATION TO AUTOMATE MULTI-CONNECTED OBJECTS //The American Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 4. – №. 03. – С. 31-38.

- [18]. L.Y.Bakirov, G.I.Mamaev, A.B.Djumabayev Traffic safety in on-street parking area
босма ISSN: 2350-0328 International Journal of Advanced Research in Science, Engineering
and Technology Vol. 8, Issue 5, May 2021
- [19]. Mamasoliyev B., Melikuziev A., Sotvoldiyev O. Research of Factors Affecting the
Cylinder-Porshen Group Work Process //Texas Journal of Engineering and Technology. –
2022. – Т. 7. – С. 8-12.
- [20]. Ikromov N. A., Turaev S. A. To determine the ingesting of various polymer materials of
automobile cartridges //Academia-an international multidisciplinary research journal. – Т.
10.
- [21]. Мамаев Г.И., Бакиров Л.Ю. ПРОБЛЕМЫ УЛИЧНЫХ ПАРКОВОК И ЗАРУБЕЖНЫЙ
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКОВОК // Universum: технические науки : электрон. научн.
журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13796>
- [22]. Turaev S. The role of polymer materials used in the development of automobile industry
//Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 284-288.
- [23]. Khushnudbek R. et al. KINEMATIC ANALYSIS OF A NEW GEAR-LEVER DIFFERENTIAL
TRANSMISSION MECHANISM WITH SYMMETRICAL DISPLACEMENT OF THE CENTERS OF
ROTATION OF THE DRIVEN AND DRIVING GEARS //Universum: технические науки. – 2021.
– №. 5-6 (86). – С. 30-35.
- [24]. Рузиматов М.А., Юсупова Э.Н. Улучшение элементов масляного фильтра //
Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83). URL:
<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11321> (дата обращения: 25.02.2021).